

Дата публикации: 15 марта 2022

DOI: [10.52270/26585561_2022_13_15_87](https://doi.org/10.52270/26585561_2022_13_15_87)

Исторические науки

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 20-50-Е ГОДЫ XX ВЕКА

Серикпа Гнабро Гардинг¹

¹Аспирант, Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I, улица Мичурина, 1, Воронеж, Россия, E-mail: mariusdjedje7@gmail.com

Аннотация

В статье анализируется развитие здравоохранения в Центральной Азии в период советской власти. Источниками данной работы являются отчеты XI съезда Всесоюзных бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей, а также статистические данные советского периода и научные труды. В статье рассматриваются условия, в которых происходило развития здравоохранения в Центральной Азии. Исследовано состояние инфраструктуры, оборудования и персонала здравоохранения в период 1920-1950 годов в Центральной Азии. В статье выявлено состояние советского здравоохранения в Центральной Азии. В заключении подчеркнуто быстрое развитие советского здравоохранения в Центральной Азии в течение исследуемого периода.

Ключевые слова: Центральная Азия, система здравоохранения, институты здравоохранения, борьба с эпидемиями.

I. ВВЕДЕНИЕ

Внедрение российской системы здравоохранения в Центральной Азии относится ко второй половине XIX века. Становление системы здравоохранения и её развитие в центральноазиатском регионе важны не только на экономическом, политическом, социально-гигиеническом и образовательном уровнях, но и на международном уровне. Однако на сегодняшний день имеется лишь несколько исследований, освещающих состояние развития системы здравоохранения в республиках Центральной Азии, проведенных в период 1920-1950 годов, которые не дают полного представления о сложных путях развития здравоохранения в Центральной Азии в 1920-1950 годы. Таким образом, в данной статье на основе имеющихся архивных документов и некоторых литературных источников представлены некоторые аспекты развития здравоохранения в регионе за период 1920-1950 гг. В статье анализируются различные факторы развития здравоохранения: динамика состояния амбулаторных и стационарных медицинских услуг, эволюция человеческих ресурсов, форм и методов работы медицинских учреждений, а также количество медицинских учреждений в каждой республике региона Центральной Азии.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие здравоохранения в Центральной Азии является частью общей политики развития здравоохранения в СССР. Система здравоохранения различных регионов РСФСР и республик СССР были частью того, что М. Ахмедов, Р. Азимов, В. Алимова и Б. Речел называли советской единой централизованной системой здравоохранения. При этом Н.А. Семашко утверждал, что основа советского здравоохранения заключается в том, что оно является частью советского государственного строя: зародилось и развивается на базе и в условиях советской власти.

Тем самым, развитие здравоохранения в советской Центральной Азии являлось исключительно заслугой советского центрального правительства и его представительств в регионе.

Реализация политики развития здравоохранения в Советской России в целом и, в частности Центральной Азии началась в 1920 году, когда Красная армия захватила Бухарский эмират и Хивинское ханство. В этот период действия Советской власти по охране здоровья были в основном сосредоточены на борьбе с эпидемиями. Советская власть в результате Гражданской войны в России столкнулась с опустошительными эпидемиями сыпного и возвратного тифа, холеры, чумы, натуральной оспы и других инфекционных заболеваний. Н.Т. Ерегина считает, что с 1918 по 1922 год больны сыпным тифом и возвратным тифом в России были 6,5 миллиона и 3,2 миллиона человек соответственно.

. К сожалению, статистические данные о здоровье в Советской России за период 1920-1930 годов носят общий характер. Поэтому трудно проанализировать распространение эпидемий в Центральной Азии. Однако как отмечает Е. Н. Тимофеева, главной задачей советской власти в период гражданской войны была борьба с эпидемиями. Г.И. Дембо, А.Н. Сысина, А.Н. Червенцова, в свою очередь, анализируют борьбу с эпидемиями после гражданской войны, особенно между 1925 и 1927 годами. Статистические данные, приведенные в коллективном труде Г.И. Дембо и его соавторов, позволяют утверждать, что эпидемии были особенно распространены в Центральной Азии. В приведенной ниже таблице показана динамика количества больных оспой в Центральной Азии с 1926 по 1927 год (См: Таблица № 1).

Заболееваемость оспой в Центральной Азии (1926-1927 гг.)

	Абсолютные данные		На 10 000 человек населения	
	1926	1927	1926	1927
Казах. АССР	1133	989	1,7	1,5
Кирг. АССР	81	52	0,6	0,8
Турк. ССР	219	234	2,1	2,4
Узб. ССР	1490	280	2,9	0,5

Анализ таблицы показывает снижение заболеваемости оспой по абсолютной величине в Казахской АССР, Киргизской АССР и Узбекской ССР в 1927, а в Туркменской ССР наблюдался рост заболеваемости оспой в том же году. Темпы сокращения являются самыми высокими в Узбекистане - около 81,21%.

Что касается коэффициента заболеваемости на 10 000 жителей, то рост заболеваемости наблюдался в Киргизской АССР и Туркменской ССР.

Но только Туркменская АССР демонстрировала высокие коэффициенты: 2,1 в 1926 году и 2,4 в 1927 году. За ней следует Казахская АССР с 1,7 в 1926 году и 1,5 в 1927 году.

Однако это не единственная эпидемия, которая свирепствовала в Центральной Азии в первое десятилетие советской власти. Статистические данные о заболеваемости другими эпидемиями в центральноазиатском регионе за период 1920-1940 годы трудно найти. Тем не менее, несколько общенаучных исследований по здравоохранению в РСФСР и СССР указывали на существование в регионе эпидемий брюшного тифа, туберкулеза и других инфекционных заболеваний. Ахмедов А., Ахмедова М.А., Маслова Е.В., Ахмедов Ф.А. в статье "Особенности развития здравоохранения Таджикистана в период присоединения Средней Азии к царской России (до 1917 года)" не опровергают это наблюдение. Они утверждают, что до объединения региона с царской Россией и установления советской власти в Центральной Азии широкое распространение в регионе получили различные инфекционные заболевания. Советское правительство эффективно боролось с этими заболеваниями, совершенствуя медицинские учреждения, построенные в этом регионе царским правительством России, и направляя туда медицинский персонал.

В специальных отчетах ОГПУ 1933 году об эпидемиях в СССР подчеркивалось, что все пять республик поражены эпидемиями, особенно тифом. Так по состоянию на 1 января 1933 года в Казахской АССР зарегистрировано 4 346 случаев заболевания, в основном тифом. По состоянию на 17 марта 1933 года в Центральной Азии было зарегистрировано до 30 тысяч случаев тифа. Помимо сыпного тифа, в Центральной Азии, продолжила распространяться эпидемия оспы. По последним данным, особенно были поражены эпидемией сыпи Узбекская ССР, где зарегистрировано 657 новых заболеваний, в том числе 310 в Ташкенте. На юге Киргизской ССР эпидемия оспы приобрела серьезный характер.

Следовательно, развитие здравоохранения в Центральной Азии с самого начала было отмечено борьбой с этими эпидемиями. Борьба с эпидемиями означала мобилизацию всех материальных, финансовых, человеческих ресурсов на благо системы здравоохранения. Развитие здравоохранения в Центральной Азии, а также в РСФСР и СССР основывалось не только на расширении медицинских учреждений и увеличении числа кадров и медицинских работников, но и на опыте борьбы с эпидемиями. По этой причине, все авторы, чьи работы использовались в рамках данного анализа, остались единодушными в вопросе профилактического характера советской медицины. Нет других эффективных методов профилактики эпидемий, кроме вакцинации и гигиены. Анализ этих элементов показал, что советские власти придавали им большое значение в своих действиях по борьбе с эпидемиями и развитию здравоохранения в стране.

Кроме того, в программе ВКП(б) 1919 года были перечислены различные задачи по предотвращению развития болезней в РСФСР и СССР. Перечень упоминался в работах Н.Л. Мещерякова и Карлоса Руле и заключался в следующем:

1. Решительное применение комплекса мер по охране здоровья в интересах работников:

а) улучшении санитарных условий в населенных пунктах (защита почвы, воды и воздуха от загрязнения),

б) организации коллективного питания на научно-гигиенической основе,

в) инициировании мер по предотвращению возникновения и распространения инфекционных заболеваний,

г) создании кодекса законодательства о здоровье.

2. Борьбе с социальными болезнями (туберкулезом, венеризмом, алкоголизмом и т. д.)

3. Обеспечении общедоступной, бесплатной и квалифицированной лечебной и лекарственной помощью.

Реализация этих задач началась именно в Центральной Азии в 1925 году. Вакцинация, которая проводилась с 1925 года в РСФСР, достигла Казахской АССР и территории Киргизской АССР в 1926 году. Количество вакцинированных на двух территориях составляло 361,6. и 191,6 на 10 тысяч населения соответственно.

Политика вакцинации в сочетании с лечебной помощью снизила заболеваемость эпидемиями в регионе. Эффективность политики иммунизации зависела от расширения сети медицинских учреждений и повышения потенциала и количества медицинских работников и кадров. В Узбекской ССР, например, в 1924-1925 годах было 69 санитарно-профилактических учреждений, а в 1926-1927 годах это число выросло до 76.

Таким образом, развитие здравоохранения в Центральной Азии началось в 1920-х годах с борьбы с эпидемиями, свирепствовавшими по всей РСФСР и СССР. Трудно было проследить эволюцию количества больниц, медицинского персонала, исследовательских лабораторий по производству лекарств и вакцин в Центральной Азии в течение 1920-х годов. В начале 30-х годов прошлого столетия система здравоохранения советских республик Центральной Азии начала активно развиваться о чём говорит рост числа институтов здравоохранения в регионе (См: Таблица № 2).

Рост количества институтов здравоохранения в Центральной Азии (1928-1932гг.)

	1928	1932
Узбекская ССР	12	83
Туркменская ССР	4	23
Таджикская АССР	0	23

Данные в таблице показывают состояние экспоненциального роста институтов здравоохранения в трех центральноазиатских советских республиках с 1928 по 1932 годы. Необходимо понимать, что в состав Институтов общественного здоровья входили: больницы, поликлиники, лаборатории. В Узбекской ССР количество институтов здравоохранения в 1932 году примерно в 7 раз было больше, чем в 1928 году. В Таджикской АССР медицинские учреждения были созданы после 1928 года, а в 1932 году их количество уже достигло 23.

Число институтов здравоохранения в регионе неуклонно росло до 1950 года. Так данные о расширении больниц в республиках Центральной Азии с 1940 по 1950 год показывают степень инвестиций, сделанных советскими властями в расширение системы институтов здравоохранения в регионе (См: Таблица № 3).

Изменение количества больниц в Центральной Азии (1940-1950 гг.)

	1940	1950
Казахская ССР	617	815
Киргизская ССР	112	138
Таджикская ССР	121	150
Туркменская ССР	99	154
Узбекская ССР	390	604

Цифры за 1940 года показывают состояние развития системы институтов здравоохранения в регионе в этот период. В Узбекской ССР количество больниц в 1940 году почти в 5 раз превышало количество всех медицинских институтов республики в 1932 году.

В Туркменской ССР и Таджикской ССР количество больниц в 1940 году было соответственно в 4 и в 5 раз больше, чем всех медицинских учреждений. Между 1940 и 1950 годами количество больниц выросло на 32,09% в Казахской ССР, на 23,21% – в Киргизской ССР, на 23,97% – в Таджикской ССР, на 55,55% – в Туркменской ССР и на 54,87% – в Узбекской ССР. При этом наблюдался рост количества коек в институтах здравоохранения (См: Таблица № 4).

Рост количества больничных коек в Центральной Азии

	1928	1932	1940	1950
Казахская ССР	-	-	25100	35100
Киргизская ССР	-	-	3800	7100
Таджикская ССР	385	1479	4500	6800
Туркменская ССР	858	1727	5600	7500
Узбекская ССР	3806	7859	20600	32400

Рост количества коек к 1950 году в каждой республике значителен по сравнению с данными 1928 года. В Узбекской ССР, Туркменской ССР и Таджикской ССР, количество коек увеличилось соответственно более чем в 17 раз по сравнению с данными за 1928 года.

Казахская ССР являлась республикой региона с наибольшим количеством больничных коек в 1950 году с 35 100 койками, а Киргизская ССР имела наименьшее количество коек в регионе в том же году – с 7 100 коек.

Однако серьезный анализ развития здравоохранения в советском государстве не может быть проведен без анализа роста численности медицинского персонала (См: Таблица № 5).

Численность врачей всех специальностей в Центральной Азии (1928-1950 гг.)

	1928	1932	1940	1950
Казахская ССР	-	-	2700	6400
Киргизская ССР	-	-	600	1800
Таджикская ССР	57	461	600	1300
Туркменская ССР	206	367	1000	1600
Узбекская ССР	1172	1659	3200	6600

Анализ таблицы показывает постоянный рост количества врачей во всех советских республиках Центральной Азии за исследуемый период. Но самое главное - это темпы роста количества врачей в каждой республике. В Казахской ССР и Киргизской ССР этот показатель составлял 137,03% и 200% за период 1940-1950 гг. соответственно. В 1950 году количество врачей в Таджикской ССР увеличилось более чем в 22 раза по сравнению с числом в 1928 году. Увеличение более чем в 7 раз в Туркменской ССР, в 5 раз в Узбекской ССР.

Важно сделать вывод, что быстрый и значительный рост численности врачей в Центральной Азии характеризует высокий уровень участия советской власти в развитии здравоохранения в регионе.

При этом увеличение численности кадров в области здравоохранения являлось результатом развития советской системы медицинского образования, особенно в Центральной Азии.

Подготовка кадров на местах и наделение регионов компетентными специалистами были главной задачей советской власти.

Количественный анализ развития здравоохранения в Центральной Азии не может быть единственным критерием оценки развития этой сферы. Важно оценить качество медицинских услуг в республиках Центральной Азии. Все органы советской власти вносили свой вклад в укрепление здоровья трудящихся масс. К. Руле утверждает, что основными принципами системы здравоохранения, выдвинутые советской властью, были: комплексная профилактическая медицина, социальное страхование и санитарное просвещение [8, Руле Карлос].

В Центральной Азии качество здоровья изменилось за исследуемый период. Снижение смертности в регионе является фактором, определяющим качество его системы здравоохранения. Прежде всего, доступность и бесплатный характер здравоохранения в РСФСР и СССР являлись основой эффективности советской системы здравоохранения, которая основывалась на всеобщей бесплатной медицинской помощи. Такая цель могла быть достигнута благодаря количественному увеличению инфраструктуры, оборудования и медицинского персонала, что выражалось в более эффективном наблюдении за пациентами.

Децентрализация системы здравоохранения также является одним из аспектов развития советского здравоохранения в Центральной Азии. Действительно, помимо больниц в городах и деревнях, медицинские службы были созданы на промышленных предприятиях и в колхозах. В 1941 году было принято постановление Наркомздрава СССР об улучшении системы здравоохранения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Что касается здравоохранения в колхозах, Т.А. Самсоненко показывает, что во время его создания в 1930-х годах советские журналисты называли его производственно-ориентированным здоровьем. Словом, состояние здоровья рабочих основных отраслей народного производства беспокоило советскую власть на высшем уровне. Амбулаторная медицинская помощь эффективно развивалась на территории СССР, в том числе в Центральной Азии.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что система здравоохранения советских республик Центральной Азии являлась неотъемлемой частью советской системы здравоохранения (РСФСР и СССР).

Система здравоохранения в Центральной Азии быстро развивалась в период 1920-1950 годов благодаря борьбе Советской власти с эпидемиями, бушевавшими среди советского населения до и после революции 1917 года.

Развитие советской системы здравоохранения в Центральной Азии стало возможным также благодаря ее социальному характеру, который предполагал участие населения в процессах улучшения медицинского обслуживания в регионе.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов способствовала резкому увеличению численности институтов здравоохранения, медицинского оборудования и персонала в Центральной Азии благодаря тыловому положению региона, что подтверждает статистика за 1940-1950 годы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ahmedov A. Osobennosti razvitiya zdavoohraneniya Tadzhikistana v period prisoedineniya Srednej Azii k carskoj Rossii (do 1917 g.) // Vestnik Akademii medicinskih nauk Tadzhikistana. – 2016. – № 2. – S. 61-73.
- Ahmedov M., Azimov R., Alimova V., Rechel B. Uzbekistan: Zdorov'e. Obzor sistemy // Sistemy zdavoohraneniya v perekhodnyj period. – 2007. – № 3. – S. 1-21.
- Ashmarov I.A. Rossiya i Kitaj: problemy novyh vzaimootnoshenij // Problemy social'nyh i gumanitarnyh nauk. 2020. № 3 (24). S. 165-173.
- Danilin A.B. Grazhdanskaya vojna v Rossii (1917-1922) // Novyj istoricheskij vestnik. – 2000. – №1. – S. 1-38.
- Davydova T.V. Stanovlenie sistemy sovetskogo zdavoohraneniya: mif ili real'nost' [Elektronnyj resurs]: Istorija v podrobnostyah. – URL: <https://istmat.info/node/61085> (data obrashcheniya 13.09.2021).
- Ershov B., Novikov Yu.N., Voytovich D., Ermilova O., Dushkin O., Lubkin Y. (2019) Physical culture in formation of spiritual education of young people in Russia. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS*. Pp. 3648-3653. (in Russ).
- Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. (2020) Higher education in technical universities of Russia. *7th International conference on education and social sciences. Abstracts & Proceedings*. Pp. 55-58. (in Engl).
- Ershov B.A., Perepelitsyn A., Glazkov E., Volkov I., Volkov S. (2019) Church and state in Russia: management issues. *5th International conference on advances in education and social sciences. Abstracts & Proceedings, e-publication*. Pp. 26-29. (in Engl).
- Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. (2020) Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. *6th International Conference on Advances in Education. Abstracts & Proceedings*. Pp. 517-520. (in Engl).
- Malaya sovetskaya enciklopediya. – T. 4. – M., 1936. – 880 s.
- Narodnoe hozyajstvo SSSR v 1967 g.: statisticheskij ezhegodnik. – Moskva, 1968. – 1009 s.
- Samsonenko T. A. Sozdanie i razvitie seti uchrezhdenij zdavoohraneniya na sele v usloviyah kollektivizacii [Elektronnyj resurs]: Istorija v podrobnostyah. – URL: <https://istmat.info/node/61138> (data obrashcheniya 25.09.2021).
- Semashko N.A. Ocherki po teorii organizacii sovetskogo zdavoohraneniya (principal'nye osnovy sovetskogo zdavoohraneniya) / N.A. Semashko. – Moskva: Id-vo Akademii med-skih nauk SSSR, 1947. – 47 s.
- Specsoobshcheniya OGPU ob epidemiyah po Soyuzu SSR ot 5-8 marta 1933 g. [Elektronnyj resurs]: Istoricheskie materialy. – URL: <https://istmat.info/node/62494> (data obrashcheniya 05.09.2021)
- SSSR v cifrah v 1934 godu. – M.: Soyuzorguchet, 1934. – 223 s.
- Timofeevna E.N. Ot bor'by s epidemiyami – k ozdorovleniyu truda i byta [Elektronnyj resurs]: Istorija v podrobnostyah. – URL: <https://istmat.info/node/61127> (data obrashcheniya 15.09.2021).
- Trudy XI Vsesoyuznogo s"ezda bakteriologov, epidemiologov i sanitarnyh vrachej, 21-26 maya 1928 goda v Leningrade. – T. 1. – M., 1929. – 272 s.
- Zdavoohranenie v Central'noj Azii. – M.: Izdatel'stvo «Ves' Mir», 2002. – 256 s.
- Zdavoohranenie v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. 1941-1945 gg.: Sb. dok. i materialov. – M.: Medicina, 1977. – 576 s.

DEVELOPMENT OF HEALTHCARE IN CENTRAL ASIA IN THE 20-50th YEARS OF THE XX CENTURY

Serikpa Gnabro Harding¹

¹Postgraduate, Voronezh State Agrarian University named after Peter I, 1, Michurina Street,
Voronezh, Russia, E-mail: ariusdjedje7@gmail.com

Abstract

The article analyzes the development of healthcare in Central Asia during the Soviet period. The sources of this work are the reports of the XI Congress of All-Union Bacteriologists, Epidemiologists and Sanitary Physicians, as well as statistical data from the Soviet period and scientific works. The article examines the conditions in which the development of healthcare in Central Asia took place. Investigated the state of infrastructure, equipment and health personnel in the period 1920-1950 in Central Asia. The article reveals the state of Soviet health care in Central Asia. In conclusion, the rapid development of Soviet health care in Central Asia during the study period was emphasized.

Keywords: Central Asia, health care system, health care institutions, fight against epidemics.

REFERENCE LIST

Ahmedov A. Osobennosti razvitiya zdavoohraneniya Tadzhiqistana v period prisoedineniya Srednej Azii k carskoj Rossii (do 1917 g.) // Vestnik Akademii medicinskih nauk Tadzhiqistana. – 2016. – № 2. – S. 61-73.

Ahmedov M., Azimov R., Alimova V., Rechel B. Uzbekistan: Zdorov'e. Obzor sistemy // Sistemy zdavoohraneniya v perekhodnyj period. – 2007. – № 3. – S. 1-21.

Ashmarov I.A. Rossiya i Kitaj: problemy novyh vzaimootnoshenij // Problemy social'nyh i gumanitarnyh nauk. 2020. № 3 (24). S. 165-173.

Danilin A.B. Grazhdanskaya vojna v Rossii (1917-1922) // Novyj istoricheskij vestnik. – 2000. – №1. – S. 1-38.

Davydova T.V. Stanovlenie sistemy sovetskogo zdavoohraneniya: mif ili real'nost' [Elektronnyj resurs]: Istorija v podrobnostyah. – URL: <https://istmat.info/node/61085> (data obrashcheniya 13.09.2021).

Ershov B., Novikov Yu.N., Voytovich D., Ermilova O., Dushkin O., Lubkin Y. (2019) Physical culture in formation of spiritual education of young people in Russia. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS*. Pp. 3648-3653. (in Russ).

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. (2020) Higher education in technical universities of Russia. *7th International conference on education and social sciences. Abstracts & Proceedings*. Pp. 55-58. (in Engl).

Ershov B.A., Perepelitsyn A., Glazkov E., Volkov I., Volkov S. (2019) Church and state in Russia: management issues. *5th International conference on advances in education and social sciences. Abstracts & Proceedings, e-publication*. Pp. 26-29. (in Engl).

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. (2020) Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. *6th International Conference on Advances in Education. Abstracts & Proceedings*. Pp. 517-520. (in Engl).

Malaya sovetskaya enciklopediya. – T. 4. – M., 1936. – 880 s.

Narodnoe hozyajstvo SSSR v 1967 g.: statisticheskij ezhegodnik. – Moskva, 1968. – 1009 s.

Samsonenko T. A. Sozdanie i razvitie seti uchrezhdenij zdravooohraneniya na sele v usloviyah kollektivizacii [Elektronnyj resurs]: Istoriya v podrobnostyah. – URL: <https://istmat.info/node/61138> (data obrashcheniya 25.09.2021).

Semashko N.A. Ocherki po teorii organizacii sovetskogo zdravooohraneniya (principal'nye osnovy sovetskogo zdravooohraneniya) / N.A. Semashko. – Moskva: Id-vo Akademii med-skih nauk SSSR, 1947. – 47 s.

Specsoobshcheniya OGPU ob epidemiyah po Soyuzu SSR ot 5-8 marta 1933 g. [Elektronnyj resurs]: Istoricheskie materialy. – URL: <https://istmat.info/node/62494> (data obrashcheniya 05.09.2021)

SSSR v cifrah v 1934 godu. – M.: Soyuzorguchet, 1934. – 223 s.

Timofeevna E.N. Ot bor'by s epidemiyami – k ozdorovleniyu truda i byta [Elektronnyj resurs]: Istoriya v podrobnostyah. – URL: <https://istmat.info/node/61127> (data obrashcheniya 15.09.2021).

Trudy XI Vsesoyuznogo s"ezda bakteriologov, epidemiologov i sanitarnyh vrachej, 21-26 maya 1928 goda v Leningrade. – T. 1. – M., 1929. – 272 s.

Zdravooohranenie v Central'noj Azii. – M.: Izdatel'stvo «Ves' Mir», 2002. – 256 s.

Zdravooohranenie v gody Velikoj Otechestvennoj vojny. 1941-1945 gg.: Sb. dok. i materialov. – M.: Medicina, 1977. – 576 s.